

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Proyecto piloto para la evaluación de personal técnico académico del IISUE. Propuesta y experiencias

*Monroy Casillas Ilihutsy¹, Córdoba Navarro Mariana², García Cárdenas Oralia³

1 ORCID: 000-0002-0128-7846

2 ORCID: 0000-0001-6435-085X

3 ORCID: 0000-0002-4704-6415

1 UNAM Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación

2 UNAM Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación

3 UNAM Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación

* *gestion.patrimonio.documental@gmail.com*

Palabras clave: académico, evaluación, cualitativo

Introducción:

La participación que haremos resumirá el trabajo de reflexión y discusión respecto a la forma más adecuada para evaluar la compleja y diversa labor de las personas técnicas académicas de la UNAM. Esta actividad fue desarrollada por un equipo interdisciplinario integrado por cinco personas técnicas académicas del AHUNAM y de distintas áreas especializadas, y se llevó a cabo entre marzo y octubre de 2025, a partir de la solicitud de la Coordinación de Humanidades de la UNAM (López, 2024) y de la convocatoria emitida por las autoridades del IISUE, con el objetivo de analizar y revisar los criterios de evaluación del personal técnico académico de la institución.

La propuesta de evaluación, llamada por las autoridades del IISUE como “proyecto piloto”, supone una renovación sustantiva en el planteamiento de nuestros balances personales, ya que se apuesta por privilegiar un enfoque cualitativo por encima de uno predominantemente cuantitativo en la valoración de las actividades desarrolladas. Además de presentar las directrices generales de la propuesta, asimismo, se compartirán brevemente algunas experiencias derivadas de su ejecución.

Objetivo:

Compartir en el marco del Encuentro de Personas Técnicas Académicas, la experiencia de implementación de una propuesta de evaluación desde una nueva perspectiva centrada en el balance personal y la producción técnico académica, y enfocada al análisis de nuestras funciones, tareas, trayectorias y planes de trabajo, en consonancia con las recientes reformas al EPA (Universidad, 2025).

Materiales:

- Legislación y normativa universitaria, EPA
- Sistema de Informes Académicos de Humanidades
- Otros modelos de evaluación de técnicos académicos UNAM
- Encuesta a las personas técnicas académicas del IISUE

Metodología:

A lo largo de más de 20 sesiones de trabajo, personas técnicas académicas del IISUE (una representante por cada área especializada y por las secciones del AHUNAM) sostuvimos un diálogo sistemático sobre los parámetros a través de los cuales hemos sido evaluadas en el SIAH. Con este propósito, realizamos una revisión de bibliografía especializada, no obstante, ante la ausencia de estudios académicos centrados en las evaluaciones de técnicos académicos, fue necesario recurrir a diversos textos que no se centran en el trabajo técnico académico sino en la investigación (Ibarra 2002) (Buendía et al, 2017) (del Río, 2015) (Vera et al, 2018) (Vera, 2018); así como a propuestas institucionales previas, algunas de las cuales se remontan al CECU y al Claustro Académico para la Reforma del EPA (Morales, 2009) (Universidad, 2010). De forma complementaria, llevamos a cabo una consulta dirigida a la comunidad técnica académica de nuestro instituto sobre los alcances de los procesos de evaluación vigentes. A partir de este ejercicio, encontramos que los informes anuales que presentamos ante el SIAH y el Consejo Interno no permiten dar cuenta de toda la diversidad de actividades que realizamos (Universidad, 2024). En consecuencia, nuestras actividades tienden a quedar reducidas y, en ocasiones, mal interpretadas, en tanto que los mecanismos actuales privilegian el registro cuantitativo de las actividades.

Resultados:

La propuesta elaborada se estructura en los siguientes apartados: Introducción, en la cual se exponen las razones de hacer esta actividad; Principios orientadores de la evaluación, en la cual se reflexiona de manera crítica sobre el sentido y los alcances que tiene y debería tener un proceso de evaluación; Marco normativo, en el que ubicamos nuestras actividades y quehacer técnico académico universitario, particularmente a la luz de las recientes reformas del EPA; Caracterización de la comunidad técnico académica, la cual resultaba necesaria debido a la diversidad de perfiles existentes en el IISUE, que incluye personal adscrito a las áreas de Biblioteca, Cómputo y Editorial, además de las distintas secciones del AHUNAM; Criterios de evaluación, esta sección describe minuciosamente los aspectos que se proponen como objeto de informe y de evaluación: desempeño y calidad, contribución académica, desarrollo profesional y actualización, colaboración institucional y difusión y extensión académica; y Ponderación por nivel y trayectoria que reconoce las diferencias derivadas de las categorías en las cuales están

contratadas las personas técnicas académicas (asociadas y titulares), las cuales implican distintos grados de experiencia, responsabilidad y compromiso institucional. La propuesta fue revisada y aprobada por las autoridades del IISUE, la comunidad técnico académica y el Consejo Interno. En la reciente revisión de informes 2025, el 37.5% de las personas técnicas académicas decidió ser evaluada con la propuesta piloto.

Conclusiones:

La elaboración del documento presentado en el IISUE, orientado a proponer un modelo de evaluación cualitativa de las personas técnico académicas, permitió profundizar en una revisión de la complejidad y diversidad de actividades que desarrollamos en la UNAM. Este ejercicio puso en evidencia que existen únicamente cuatro archivos históricos y dos de ellos cuentan con personal técnico académico, situación que ayuda a explicar la limitada experiencia institucional para describir de forma precisa nuestras funciones y establecer mecanismos de evaluación más adecuados.

Se identificaron dos puntos de discusión: 1) la propuesta de evaluación cualitativa incorpora una guía tanto para la persona técnica académica como para quien evalúa; es un instrumento detallado que puede resultar complejo para quienes han informado durante años a través de un sistema mecánico que se centra en cuantificar actividades. En la ponencia se prevé compartir una visión integral de la experiencia de pasar hacia una evaluación más cualitativa que cuantitativa, abierta al análisis de lo acontecido durante el proceso y a la exposición de los diversos puntos de vista de quienes participamos en él. 2) Requiere una discusión más amplia la denominada opinión fundamentada emitida por las jefaturas. En el Subsistema de Humanidades existe una circular del 2009 que establece su obligatoriedad, a partir de 2025 el formulario del PRIDE dejó de solicitarla, lo que genera vacíos normativos e inconsistencias en el proceso de evaluación. Ante tal escenario, la comisión especial propuso una guía orientativa para las jefaturas, con la finalidad de fortalecer la emisión de dicha opinión.

La incorporación del balance personal como eje central en el proceso de evaluación de las personas técnicas académicas responde a la necesidad de superar esquemas tradicionales basados en el registro de actividades, los cuales resultan insuficientes para dar cuenta de la diversidad y el impacto del quehacer técnico académico.

Referencias Bibliográficas:

Listado de acrónimos

1. AHUNAM.- Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México
2. CECU.- Comisión Especial del Consejo Universitario
3. EPA.- Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México
4. IISUE.- Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación

5. SIAH.- Sistema de Informes Académicos de Humanidades
6. UNAM.- Universidad Nacional Autónoma de México

Obras consultadas

1. Buendía, A., García Salord, S., Grediaga, R., Landesmann, M., Rodríguez-Gómez, R., Rondero, N., Rueda, M., & Vera, H. (2017). Queríamos evaluar y terminamos contando: Alternativas para la evaluación del trabajo académico. *Perfiles Educativos*, 39(157), 200-2019. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2017.157.58464>
2. del Rio Riande, M. G. (2015). Taxonomía de Investigación Digital en Humanidades. *TaDIRAH*. <https://www.aacademica.org/gimena.delrio.riande/37>
3. Ibarra Colado, E. (2002). De la evaluación del trabajo académico al reconocimiento de las trayectorias: Por un nuevo modelo de carrera académica. *El debate por la UNAM: ciclo de conferencias y mesas redondas: memoria*, 1-5.
4. López Leyva, M. (2024). *Circular COHU/D-016/2024*. Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades.
5. Morales Campos, E. (2009). *Circular CTH/15/002/2009*. Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades.
6. Universidad Nacional Autónoma de México, Claustro Académico para la Reforma del Estatuto del Personal Académico. (2010). *Propuesta de Reforma al Estatuto del Personal Académico*. <https://www.consejo.unam.mx/archivo/docs/claustro/PropuestaDeReformaAIEPA.pdf>
7. Universidad Nacional Autónoma de México, Consejo Universitario. (2025, abril 7). Modificación a la legislación Universitaria aprobada por el Consejo Universitario en su sesión ordinaria del 31 de Marzo de 2025. *Gaceta UNAM*, 5556, 11-15.
8. Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades. (2024). *Sistema de Informes Académicos de Humanidades (SIAH): Manual de usuario*.
9. Vera, H., & González-Ledesma, M. A. (2018). Calidad y evaluación: Matrimonio del cielo y el infierno. *Perfiles educativos*, 40 (Número especial), 53-97.
10. Vera Martínez, H. (2018). Los cuatro jinetes de la evaluación: Productivismo, reduccionismo, cuantofrenia y simulación. *Revista de la educación superior*, 47(187), 25-48